

Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Meminimalisir Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang

Akmal Brilliantdo

Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas
Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat
Email: briliantdoakmal@gmail.com

Abstract

In the era of bureaucratic reform launched by the government, many new innovations were made by the government in order to realize good public services. So is the traffic system. One of the new innovations taken by the government in terms of overcoming traffic violations is the application of E-tickets. With the existence of e-tickets in Indonesia, especially the city of Padang, it will minimize violations on highways and also overcome other problems such as illegal levies, peace in place, to the form of accountability for fines received. The writing of this article uses a qualitative approach with data collection techniques using literature studies that utilize other scientific articles, online news, and related websites. It is hoped that the implementation of this e-ticket will reduce traffic violations and also improve the service system provided by the traffic police, which has received a negative image by the public.

Keywords: Innovation, E-Ticket, Public Service

Abstrak

Dalam era reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah, banyak sekali inovasi baru yang dibuat oleh pemerintah demi mewujudkan pelayanan publik yang baik. Begitu juga pada sistem lalu lintas. Salah satu inovasi baru yang diambil oleh pemerintah dalam hal penanggulangan pelanggaran lalu lintas yaitu adanya penerapan E-tilang. Dengan keberadaan e-tilang di Indonesia khususnya kota Padang akan meminimalisir pelanggaran pelanggaran di jalan raya dan juga mengatasi permasalahan lain seperti pungutan liar, damai di tempat, hingga bentuk pertanggung jawaban denda yang diterima. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan datanya menggunakan studi literatur yang memanfaatkan artikel ilmiah lain, berita online, dan website terkait. Diharapkan dengan penerapan e-tilang ini membuat pelanggaran lalu lintas semakin berkurang dan juga memperbaiki sistem pelayanan yang diberikan oleh polisi lalu lintas yang selama ini mendapat citra negatif oleh masyarakat.

Kata Kunci: Inovasi, E-Tilang, Pelayanan Publik

A. Pendahuluan

Di dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik ditujukan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayan publik yaitu pemerintah. Dalam undang undang no 25 tahun 2004 ini juga terdapat standarisasi pelayanan yang harus ada dalam birokrasi yaitu sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan dan sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa (kabullah, muhammad ihsan et al, 2019). dengan adanya undang undang yang mengatur mengenai pelayanan publik ini diharapkan terjadinya pelayanan yang baik yang sesuai dengan prinsip good governance.

Di indonesia sendiri masih banyak terdapat kesalahan dalam hal pelayanan publik seperti masih banyaknya terjadi prkatek KKN pada badan birokrasi indonesia. Untuk itu pemerintah terus gencar melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka perbaikan terhadap standar pelayanan yang diberikan pemerintah. reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah membuat pergeseran pelayanan publik yang sebelumnya terdapat kekurangan seperti sistem yang berbelit belit, memerlukan biaya yang mahal, tidak efisien dari segi waktu. Menghadapi permasalahan dalam pelayanan publik yang ada, maka pemerintah terus melakukan inovasi terkait pelayanan publik ini. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan ide kreatif original dan adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung(Wike Yuliana, Roni EP, & Yoserizal,2020)

Inovasi merupakan sebuah hal yang penting dalam hal pelayanan publik, seperti salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisisnsi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan (jalma, 2019). dalam era globalisasi saat sekarang ini penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik sudah diterapkan oleh setiap negara termasuk indonesia. Menpan-RB mengatakan saat ini indonesia memasuki era connectivity and internet of think, dimana tidak ada kagi batasan dalam ruang dan waktu, kemudian juga dalam tata kelola pemerintahan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah sebuah keniscayaan (Hazid Jalma et al, 2019). Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama di segala aspek (fery anggara et al, 2021). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era modern saat ini sangat berdampak luas di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, pemerintahan, pelayanan publik dan lain sebagainya (Aranzi Eriza rt al, 2021)

Indrajit dalam (Hazid Jalma et al, 2019) menjelaskan menurut word bank, e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti: Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan. Dengan adanya e-goverment ini dalam sistem pelayanan publik di Indonesia akan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, biaya dan juga tenaga.

Setiap instansi pemerintahan di Indonesia sudah melakukan inovasi dengan menggunakan e-goverment untuk membantu dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dalam bidang kesehatan, dalam dinas kepegawaian dan juga dalam kepolisian Republik Indonesia. Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat dan tepat (Roni Eka Putra, 2009).

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Polisi bertugas untuk mengayomi masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan juga mencegah terjadinya tindak pidana. Namun pada saat ini citra polisi yang seharusnya menyatu dengan masyarakat, sekarang menjadi hilang. Seperti yang kita ketahui citra polisi di masyarakat sekarang ini mengalami kemerosotan terutama polisi lalu lintas. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lutfina zunia A & NSP Jaya, 2019) Namun banyak masyarakat mengira bahwa kinerja polisi lalu lintas sekarang ini tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jalan raya. Banyak oknum kepolisian yang saat ini sudah menyimpang dari tugas dan wewenang yang seharusnya seperti menilang pengendara sembarangan tanpa adanya razia, mencari cari kesalahan pengendara supaya pengendara mendapat tilang, aksi damai di tempat alias penyogokan dan lain sebagainya. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip good governance yang diterapkan pemerintah.

Sejalan dengan Kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13 Juli 2016 lalu, Jenderal Polisi Prof. Drs H M Tito Karnavian MA, PhD, mengusung terwujudnya Polri

yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya Pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya (Lutfina Zunia A & NSP Jaya, 2019). Maka untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan juga membantu polisi dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas, Polri menerapkan suatu inovasi yang bernama E-tilang atau tilang elektronik. Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas (Lutfina Zunia A & NSP Jaya, 2019). Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar (Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017) dalam (Lutfina Zunia A & NSP jaya, 2019).

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017 dalam (Lutfina Zunia A & NSP Jaya, 2019) menjelaskan bahwa penerapan sistem e-tilang ini merupakan langkah yang sangat baik yang dibuat oleh kepolisian RI guna memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga tercipta pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Jadi kecurangan kecurangan yang sebelumnya dilakukan oleh oknum polisi yang tidak bertanggung jawab akan hilang karena adanya sistem e-tilang ini. E-Tilang di Polres Kediri ini menjadi pelopor sebuah inovasi layanan yang berbasis teknologi informasi pertama di Indonesia dalam instansi Kepolisian dan sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) (F Salsabila, 2018).

Kota Padang merupakan salah satu kota yang sudah menerapkan e-tilang ini pada beberapa titik di kawasan kota Padang. Di kota Padang sendiri e-tilang memanfaatkan CCTV yang terhubung langsung ke ruang regional traffic management centre. Saat ini baru 5 titik lokasi yang mempunyai CCTV yang terhubung langsung ke sistem e-tilang. Pengendara yang melakukan kesalahan seperti melawan arus, tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman, dan melanggar lampu lalu lintas akan terdeteksi oleh CCTV e-tilang ini. Namun kita dapat melihat sendiri penerapan e-tilang di kota Padang belum sebanyak dibandingkan tilang manual. Masih banyaknya polisi yang berjaga di pos-pos yang tersedia menandakan bahwa penerapan e-tilang ini belum sepenuhnya mampu menggantikan peran kepolisian untuk menjaga ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keefektifitasan penerapan e-tilang dalam rangka meminimalisir pelanggaran lalu lintas di kota Padang.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu dengan pendekatan kualitatif, karena dengan pendekatan kualitatif akan mendapatkan pemahaman yang mendalam, analitik, dan mendasar mengenai fenomena yang sedang diamati. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan data yang sesuai dengan penulisan ini. Studi literatur merupakan sebuah metode pengumpulan data yang menekankan pada langkah atau cara yang sistematis untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dari peneliti sebelumnya. Studi literatur yang digunakan yaitu menggunakan tulisan-tulisan sebelumnya seperti, artikel ilmiah, jurnal, website, dan juga berita online, yang dalam hal ini studi literatur dapat mengintegrasikan temuan dan perspektif dari tulisan sebelumnya tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Prastica Wibowo (2016) dalam (Syeni Rakhmadani) menyebutkan *e-Tilang* merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-tilang ini merupakan inovasi di bidang teknologi dan informasi yang dicetuskan oleh korlantas Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia. Aplikasi e-tilang ini terintegrasi dengan beberapa instansi yang saling bekerja sama yaitu antara korlantas kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Bank BRI (Lutfiana Zunia A, 2019). Setiap instansi tersebut akan mempunyai kewenangan dan tugas masing-masing dalam menindaklanjuti proses tilang yang terjadi.

Implementasi e-tilang ini memiliki tentunya memiliki landasan yang kuat dalam menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas yang terjadi. E-tilang memiliki tiga landasan hukum yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Ambar Suci Aawulandari, 2020)

Di Kota Padang sendiri penerapan aplikasi e-tilang dimulai pada 23 Maret 2021 yang terbilang masih baru. Sistem tilang elektronik yang diberlakukan di Padang langsung diresmikan oleh Kapolri saat itu yaitu Jendral Polisi Listyo Sigit. Kota Padang merupakan kota pertama dan satu-satunya di Sumatera Barat yang sudah menerapkan aplikasi e-tilang ini untuk membantu pihak kepolisian mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Saat ini di Kota Padang baru terdapat 5 titik yang sudah dipasang kamera ETLE yaitu di simpang polresta Padang, simpang kandang, simpang Bank Indonesia, simpang ujung gurun, dan simpang Jam Ria (simpang Masjid Raya Sumbar). Dengan adanya pemasangan CCTV yang langsung terhubung ke Traffic Management Centre milik polresta Padang sebagai ruang kendali

guna memantau terjadinya pelanggaran. Kamera yang dipasang akan memantau pengendara yang melanggar aturan di jalan raya seperti tidak memakai helm, tidak memiliki plat nomor kendaraan, pajak kendaraan yang mati, tidak memakai sabuk pengaman, berboncengan tiga, dan yang melanggar lampu merah akan terpantau dengan jelas melalui CCTV ini. Kamera ETLE ini mampu mendeteksi nomor polisi pengendara yang melanggar aturan bahkan nomor polisi yang berasal dari luar kota padang. Pengendara yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas akan dikirim pemberitahuan serta bukti pelanggaran oleh polisi langsung via pos ke alamat pengendara atau bahkan polisi langsung bisa mengejar si pengendara dan menindak lanjuti di lokasi kejadian.

Alur tilang elektronik

1. Mendeteksi

perangkat kamera cctv yang terpasang akan secara otomatis menangkap pengendara lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke pusat trafficmanajemen di polda setempat.

2. Mengidentifikasi

petugas yang berwenang akan mengidentifikasi data kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas menggunakan electronic registration dan identifikasi sebagai sumber data kendaraan.

3. Mengirim surat

petugas selanjutnya akan mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

4. Konfirmasi

Pemilik kendaraan akan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor sub direktorat penegakan hukum

5. Menertbitkan surat tilang

Petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan pemblokiran STNK sementara baik itu ketika telah pindah alamat, kendaraan dijual dan juga kegagalan dalam membayar denda. Untuk itu masyarakat harus mengetahui tata cara atau alur dari proses tilang elektronik ini supaya tidak terjadi hal hal tersebut.

Dilihat dari data yang tercatat pada 21 mei 2021, polda sumbar mencatat terjadi 955 pelanggaran lalu lintas yang terjadi yang terdeteksi oleh e-tilang. Artinya dari peluncurannya tanggal 23 maret 2021 sampai 21 mei 2021 yang jaraknya kurang lebih dua bulan telah terdeteksi banyak sekali pelanggaran oleh e-tilang ini. Humas polda sumbar mengatakan pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran yang tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, dan putar balik pada bundaran yang dilarang.

Menilik mengenai efektivitas penggunaan e-tilang dalam meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas di kota padang tulisan ini menggunakan teori efektivitas yang di cetuskan oleh James L. Price (1987:56) terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu:

1. Pendekatan sumber

Dalam pendekatan sumber mengukur suatu efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam pendekatan sumber ini merupakan kemampuan organisasi terkait dalam hal mencari sumber daya yang diperlukan baik itu SDM atau sumber daya material. Dalam sistem e-tilang ini tentunya memerlukan sumber daya berupa alat kelengkapan guna mencapai keberhasilan sistem ini. Di kota padang sendiri kelengkapan alat e-tilang seperti kamera CCTV hanya terdapat di lima lokasi saja. Yang artinya kesiapan kota padang untuk menerapkan aplikasi e-tilang di seluruh wilayah kota padang belum terpenuhi. Masih banyak titik titik rawan pelanggaran lalu lintas yang masih belum memiliki kamera pemantau yang langsung terhubung dengan aplikasi e-tilang. Sehingga juga masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang tidak terdeteksi oleh kamera pengawas. Penulis juga mengamati bahwa titik titik yang dipasang kamera pengawas juga terdapat sejumlah petugas kepolisian yang berjaga dan menilang secara manual pengendara yang melanggar aturan. Hal ini tentunya sangat tidak efektif karena di lokasi tersebut sudah terdapat kamera pengawas yang akan mendeteksi secara otomatis pengendara yang melanggar aturan. Seharusnya petugas kepolisian tersebut berjaga di lokasi atau titik titik yang tidak terdapat kamera pengawas sehingga pembagian sumber daya dari kepolisian merata di segala tempat. Sehingga pelanggaran lalu lintas di seluruh titik atau lokasi di kota padang dapat di minimalisir dan angka ketertiban lalu lintas menjadi meningkat.

2. Pendekatan Proses

Untuk melihat sejauh mana efektivitas sebuah sistem atau program berjalan kita dapat melihat dari kegiatan proses sistem tersebut berjalan. Seperti yang kita ketahui kehadiran e-tilang ini adalah untuk mempermudah proses tilang yang sebelumnya lama dan berbelit belit menjadi lebih efektif dan efisien. Adanya pemanfaatan teknologi informasi membuat suatu proses penilangan menjadi lebih efektif. Jika sebelumnya pada proses tilang manual kita akan dikenakan surat tilang dan akan menunggu beberapa hari untuk melakukan persidangan. Hal ini tentunya memerlukan waktu yang lama dari segi proses tilang dan akan memberatkan masyarakat. Masyarakat harus meluangkan waktunya lagi untuk pergi ke persidangan untuk menindak lanjuti proses tilangnya dan juga memerlukan biaya lagi jika harus pergi bolak balik ke lokasi persidangan.

Dan juga kita semua mengetahui bahwa ada beberapa oknum polisi yang memanfaatkan proses tilang tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang kita kenal dengan istilah damai di tempat. Polisi yang menilang pengendara akan membuat kesepakatan untuk damai di tempat dengan dalih jika melakukan persidangan akan memakan waktu yang lama dan proses berbelit belit. Pengendara akan langsung membayar di tempat kepada pihak kepolisian dengan tidak memperhatikan sanksi yang sesuai dengan undang undang yang berlaku. Dan yang mendapat keuntungan ialah oknum polisi tersebut yang langsung mengambil denda tersebut untuk dirinya pribadi. Hal ini tentu akan memperburuk kualitas layanan publik yang diberikan oleh kepolisian RI kepada masyarakat dan memperburuk citra polis di kalangan masyarakat.

Untuk itu hadirnya e tilang ini adalah untuk menghindari permasalahan permasalahan yang terjadi sebelumnya. Dengan e tilang ini proses tilang yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas akan terjadi secara otomatis melalui aplikasi. Jadi proses pembayaran tidak memerlukan waktu yang panjang karna bisa melalui aplikasi m banking. Dan juga hal hal kecurangan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tidak akan terjadi lagi karena proses penilangan langsung diidentifikasi oleh aplikasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka proses e tilang ini akan membuat kualitas layanan yang diberikan oleh pihak kepolisian menjadi lebih baik dan akan terciptanya good governance dalam proses pelayanan yang diberikan.

3. Pendekatan Tujuan atau sasaran

Pendekatan tujuan ini adalah untuk mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan atau hasil yang sesuai dengan yang telah direncanakan. Pendekatan sasaran ini dimulai dengan mengidentifikasi tujuan organisasi dan mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan. Inovasi e-tilang ini diluncurkan oleh kepolisian republik indonesia bertujuan untuk meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas di kota padang, memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepolisian dan juga untuk membuat proses tilang menjadi lebih efektif dan efisien. Di kota padang sejak diluncurkannya e tilang pada 23 maret 2021 sampai 30 april 2021 sudah tercatat 955 pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas. Angka tersebut merupakan angka yang cukup banyak jika dilihat dari peluncurannya yang hanya berjarak sekita satu bulan.

Di kota padang sendiri menurut pengamatan penulis dan juga yang dirasakan penulis sendiri dengan adanya e tilang ini dimana terdapat cctv di beberapa titik sentral di kota padang membuat pengendara menjadi was was dan takut untuk melanggar aturan dalam berlalu lintas. Dengan adanya cctv yang memantau di setiap persimpangan jalan membuat pengendara tidak bisa lagi melanggar aturan lalu lintas karena akan langsung terdeteksi oleh sistem e tilang. Namun tujuan meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya berhasil karena tidak semua titik persimpangan di kota padang di pantau

oleh cctv jadi masih banyak juga pengendara yang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah dan juga plat nomor yang mati.

Dari segi memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepolisian menurut penulis dengan adanya e tilang ini sedikit memberikan kualitas layanan yang lebih efektif dan juga efisien, proses tilang yang sebelumnya berbelit belit dan memerlukan waktu dan biaya yang lumayan besar, dengan adanya e tilang ini proses tilang bisa dilakukan dengan hanya menggunakan aplikasi di telfon gengagam masyarakat. Sehingga akan tercipta layanan yang efektif dan juga efisien sekaligus memperbaiki citra polisi.

D. Kesimpulan

Pelayanan publik dalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di indonesia sendiri kualitas pelayanan publik masih tergolong rendah, ini ditandai dengan masih banyaknya tindakan korupsi kolusi dan nepotisme. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah terus gencar memperbaiki kualitas layanan yaitu dengan adanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi mengharuskan birokrasi terus melakukan inovasi dalam bidang pelayanan. Inovasi yang saat ini sedang banyak diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan infomasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Elektronik goverment kite kenal sebagai salah satu pemanfaatan teknologi dan infomasi dalam pelayanan publik. Setiap instansi pemerintahan di indonesia sudah melakukan inovasi dengan menggunakan e-goverment untuk membantu dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dalam bidang kesehatan, dalam dinas kepegawaian dan juga dalam kepolisian republik indonesia.

E-tilang merupakan salah satu produk e-goverment yang berguna untuk membantu tugas kepolisian lalu lintas dalam menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari e-tilang ini yaitu untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan oleh kepolisian. Dengan adanya e tilang ini membuat proses tilang menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu dan juga biaya. Bedasarkan pembahasan diatas mengenai efektivitas sistem e tilang dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang menggunakan teori pengukuran efektifitas james I price masih terdapat beberapa kekurangan terutama dari segi sumber daya. Dilihat dari pendekatan sumber daya, penerapan e tilang ini belum begitu efektif karena masih kurangnya perlengkapan berupa cctv. Hanya terdapat 5 titik yang sudah dipasangi cctv sedangkan masih banyak titik titik lain yang belum dilengkapi dengan cctv e tilang.

Dari segi pendekatan proses, dengan adanya e tilang ini membuat proses penilangan yang sebelumnya berbelit belit dan memakan waktu yang lama sekarang sudah lebih efektif

dan juga efisien. Dan terakhir dari segi tujuan yang hendak di capai yaitu untuk meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas sekiranya sudah tercapai tapi belum maksimal, karena belum banyaknya titik titik di lokasi lain yang masih belum dipasang cctv sehingga masih banyak ditemukannya pelanggaran di titik lokasi yang lain.

Menurut penulis perlu adanya suatu peningkatan yang dilakukan pemerintah untuk penerapan sistem e tilang ini. Seperti adanya tambahan pemasangan cctv di titik titik yang lain di kota padang, perbaikan aplikasi, dan juga sosialisasi yang harus terus dilakukan kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang patuh dan taat kepada aturan lalu lintas di kota padang

E. Referensi

Salsabila, F. (2018). Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres) Kediri. *Publika*, 6(2).

Apriliana, L. Z., & Jaya, N. S. P. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1.

Setiyanto, S., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742-766.

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.

Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan e-tilang dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(3), 663-671.

Eriza, A., Yoserizal, Y., & Putera, R. E. (2021). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID 'PAGA NAGARI' DI POLRES SOLOK KOTA. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(2), 12-21.

Putra, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).

Wulandari, A. S. (2020). Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(1), 1-10.

Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.

Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.

Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.

Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.

Anggara, F., Asril, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-voting dalam Pemilihan Wali Nagari di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(1), 15-26.